

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

NEGATION AND ASSERTION FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY RESULTS

Jelescu Petru,

*doctor habilitated in psychology, professor
Ion Creangă State Pedagogical University,
Republic of Moldova, Chisinau,*

Teleucă Marcel,

*Candidate of Mathematic Sciences,
Associate Professor of the Tiraspol State University (in Chisinau),*

Jelescu Dumitru

*3rd cycle student,
International Independent University
Republic of Moldova, Chisinau,*

ОТРИЦАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ РЕЗУЛЬТАНТЫ

Желеску Петру

*доктор хабилитат психологии, профессор,
Кишиневский ГПУ им. Иона Крянгэ,
Республика Молдова, г. Кишинев*

Телеукэ Марчел

*кандидат математических наук,
доцент Тираспольского Государственного Университета (в г. Кишинёве),
постдокторант КГПУ им. Иона Крянгэ, преподаватель ТЛ "Оризонт"*

Желеску Думитру,

*студент III цикла обучения,
Международный Независимый Университет
Республики Молдова, г. Кишинев*

Abstract

Данная статья является логическим продолжением предыдущей [1]. Её цель - уточнение, углубление и постепенное расширение данной концепции, так как она, на наш взгляд, имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Мы решили начать с того, с чего началась наша *история* изучения отрицания и утверждения в психологии и, одновременно, под углом зрения *теории результанты*.

Аннотация

This article is a logical continuation of the previous one [1]. Its purpose is to clarify, deepen and gradually expand this concept, since, in our opinion, it has not only theoretical, but also great practical significance. We decided to start from where our *history* of the study of negation and affirmation began in psychology and, at the same time, from the point of view of *the theory of resultants*.

Keywords: negation, assertion, resultant theory, historical approach, genetic approach, vector effect.

Ключевые слова: отрицание, утверждение, теория результанты, исторический подход, генетический подход, эффект вектора.

Учитывая тот факт, что опубликованная нами статья „*Вектор эффекта или концепция результанты*” в *Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft* [1] вызвала большой резонанс, мы решили продолжить изучение, уточнение, углубление и постепенное расширение данной концепции, так как она, на наш взгляд, имеет не только строго теоретическое, ограниченное, но и большое, фактически неограниченное, практическое значение. Причём, не только для науки как таковой, но и для повседневной жизни и деятельности человека на каждом шагу.

Начнём с того, что полученный эффект вектора (результат) может отличаться по своему неограниченному качеству, количеству, уровню и т.д.и.т.п. и их безграничному взаимодействию. Следует отметить, что в процессе научного исследования, порой, бывает так, как писал в своём послании к римлянам ап. Павел (глава 11, стих 33): „О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? ... Ему слава во веки, аминь” [2]. Таким образом, пути Господни самые неожиданные.

Какими же путями мы следовали в наших научных исследованиях отрицания и утверждения

как основные мыслительные операции человека и что нового нам удалось открыть в этой неувоенной и неизвестной на первоначальном этапе области? Проанализируем в этом смысле указанные операции, отрицание и утверждение, с точки зрения *теории результатов*.

Хронологически, чтобы выяснить сложную природу отрицания и утверждения, изначально мы решили предпринять *междисциплинарный подход*, потому что о них в психологии доселе не писали и не говорили. Сначала изучили то, что было более заметно на поверхности, его внешние формы выражения: *лингвистический* аспект (*да, нет* и т. д.). Затем перешли к *логическим* формам передачи отрицания, так как оно есть конечный продукт анализа и синтеза, которые всегда взаимодействуют друг с другом и выражаются через определенные предложения. После этого мы обратились к *философии* отрицания, под которой, начиная с античности, понималось небытие, нехватка, бесконечность, возможность, противоположность, противоречие и т. д. Со второй половины XIX века, когда психология постепенно стала самостоятельной генетической и прикладной экспериментальной наукой, произошла и дифференциация психологического аспекта отрицания. Он начинает отличаться от *психопатологического* аспекта, от Синдрома Котара (*Le délire des négations – Бред отрицания*) [3]. Наконец, выделил *психологический* аспект отрицания, поскольку, как известно, „патология, разлагая и упрощая, часто открывает нам то, что для нас замаскировано, слито и усложнено в физиологической норме” (И.П. Павлов).

Психологический аспект отрицания и утверждения, как мы предположили, состоит в изучении механизмов этих операций и их онтогенез. Для изучения механизмов отрицания и утверждения мы модифицировали (соответственно цели исследования отрицания и утверждения в психологии) тест личностных конструкторов Г.А. Kelly и шкалу D. (Donald) Bannister, проверяя их валидность, экспериментируя модифицированным вариантом этого теста, тем самым вводя *метод и шкалу детерминирования определённости и неопределённости положительных и (или) отрицательных суждений*, доказывая экспериментально и статистически фундаментальную идею отца всемирной психологии Аристотеля *о связи отрицания и неопределённости*, сформулированную гениальным стагиритом в его известном трактате „Об истолковании”. Это то, что до сих пор является принципом *Negativa non probantur* в римском праве — (*лат.*) *отрицательные положения не доказываются*. Всё это составило мою дипломную работу „Психологическая природа отрицания”, которую защитил с отличием в Москве в МПГУ им. В.И. Ленина по специальности „Педагогика и школьная психология” 21 мая 1973 года (науч. рук. М. С. Роговин, др. психол. н., проф.).

Фото до и после защиты дипломной работы.

В то время (50 лет назад) мы не представляли ещё до конца, что установление *определённости - неопределённости* будет иметь такое большое значение и влияние, какое оно имеет сегодня в любой сфере нашей жизни и деятельности: в экономике, энергетике, политике, юриспруденции, медицине, обороне и т. д. и т. п., да и в повседневной нашей жизни.

Результаты этого исследования были рекомендованы Государственной комиссией к опубликованию в научный журнал „Новые исследования в психологии” и были зарегистрированы датой поступления статьи в редакцию 08.06.1973 г. в соответствующем научном журнале на первых же страницах (см. *Экспериментальное изучение операции отрицания методом конструктивного теста* / М. С. Роговин, И. Н. Козлова, П. С. Желеско // Но-

вые исследования в психологии. Москва: Педагогика, 1974, № 3, С. 3-5) (М.С. Роговин, науч. рук дипломной работы, д.п.н., проф. и И.Н. Козлова, аспирантка, которая перевела тест личностных конструкторов (представлено в „Новые исследования в психологии” Т.А.Власовой, член-корреспондент АПН СССР) [4].

Эти идеи получили дальнейшее развитие в кандидатской диссертации „Экспериментально-психологическое исследование отрицания в дошкольном и школьном возрасте”, которую защитил в 1982 г. в Москве в МГУ им. М.В. Ломоносова. Они были развиты и опубликованы также в научной монографии „Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности (Кишинёв: Штиинца, 1985. 135 с.) (соавтор М.С. Роговин; рецензенты Г.В. Залевский, В.Н. Крупнов, А.В. Соловьёв) [5].

Фото во время защиты кандидатской работы.

Так, в кандидатской диссертации П.С. Желеско предложил новую, нетрадиционную методику исследования генезиса отрицания в дошкольном и школьном возрасте, которую обосновал теоретически и экспериментально, продемонстрировав тем самым функционирование отрицания на деятельностно-интуитивном (подсознательном) уровне, начиная с 4-5-летнего возраста, на основе механизма практического/мануального ограничения а также функционирования отрицания на концептуальном/понятийном (сознательном) уровне, на основе которого задействуются механизмы создания неопределенности и/или её преодоления посредством вербальной/семиотической формулировки соответствующего отрицательного понятия, суждения, умозаключения, начиная с 7-8 лет по значимым аффективным признакам а с 11-12 лет на основе абстрактных значимых признаков.

Таким образом, нам удалось обобщить и определить отрицание в психологии на научной основе: **отрицание** – это мыслительная операция, осуществляемая с помощью языковых средств, с возможностью выработки на этой основе своего семиотического выражения, ориентированного на фиксацию неопределённости предмета, явления в пределах соответствующей познавательной задачи и одновременно способная уменьшить эту неопределённость путем ограничения/определения данного предмета, явления. Благодаря отрицанию мышление приобретает диалектический характер, создавая возможность одновременно мыслить предмет, явление как то, чем они „есть”, а также как то, чем они „не является”, без того, чтобы субъект/человек подозревал об этом факте (см. в ж. Вопросы философии, 1985, № 12, с.151 – 153: Кудрин А.К. Критика и библиография. Книга П.С. Желеско, М.С. Роговин. Исследование отрицания в практический и познавательной деятельности. Ред. В. А. Лекторский; Бельц. Гос. Пед. Ин-т им. А. Руссо. Кишинёв: Штиинца, 1985. 135 с.) [6].

Затем последовало исследование формирования и развития утверждения и отрицания у детей

раннего возраста, посвященное решению актуальной, но малоизученной и дискутируемой проблемы (см.: Желеску П.С., Толоченко Д.П. Формирование и развитие утверждения и отрицания у детей раннего возраста. Chişinău: CEP UPS, 2022. 214 с. ISBN 978-9975-46-621-9; (рецензенты Низовских Н.А., Негурэ Ион) [7]. Были проанализированы бихевиористский, психоаналитический, операционалистский, социально-прагматический и деятельностно-системный подходы. На основе новейшего научного подхода дано определение утверждения и отрицания как интеллектуальных операций, образующих единую, целостную, многоуровневую функциональную систему, иерархическую и соотносимую с основной целью деятельности человека в данной конкретной ситуации. Мы впервые предприняли попытку не только констатировать текущий уровень развития утверждения и отрицания, но и формирования этих мыслительных операций, выявить, таким образом, следующий уровень их развития у детей раннего возраста (от 1-го до 3-х лет). Следуя этому факту, мы обнаружили и описали основные условия, обеспечивающие их формирование, выяснили один из психологических механизмов их функционирования. Полученные экспериментальные данные статистически значимы, а применяемые методики достоверны и точны. Разработанная система упражнений (деятельности) может быть применена в практике дошкольного образования и воспитания для формирования и развития утверждения и отрицания у детей раннего возраста.

В 2000 году, после проведения длительного, скрупулёзного, глубокого и обширного теоретико-экспериментального исследования на протяжении 15 лет, я представил результаты этого научного исследования в монографии: Jelescu Petru „Генезис отрицания у детей в доречевом периоде”. Ответ. ред. Ion Negură. Рецензенты Aurelian Silvestru, Raisa Tereşciuc.. Chişinău: Muzeum, 1999. 248 с. ISBN 9975-905-27-7 [8]. и успешно защитил докторскую диссертацию по психологии на тему „Генезис отрицания у детей в доречевом периоде: экспериментально-теоретическое исследование”. Chişinău, 2000. 249 с.

Фото во время защиты докторской диссертации и после.

Защита состоялась в одноразовом Специализированном Учёном Совете при НИИ Педагогике Республики Молдова с участием ученых и известных официальных оппонентов из России и Румынии.

В опубликованной работе [8] я изложил и продемонстрировал новое, деятельностно-системное научное направление в изучении психологии отрицания, создав впервые в науке и представив множество новых, оригинальных методик исследования генезиса отрицания у „немого” ребенка в неговорящем периоде.

Впервые была сформулирована, обоснована и применена концепция *результатирующего* активного многофакторного гибкого перманентного взаимодействия в психическом развитии личности/ребенка, группы в деятельности, общении и поведении.

Установил около 50 новых закономерностей возникновения и развития отрицания у детей в этот решающий период человеческой жизни.

Выделил и описал новый комплекс в психической деятельности человека, названный комплексом социальной неудовлетворенности (КСН) или комплексом отрицания/неблагодарности (КО/КН) и его генезис у человека.

Выявил новые уровни и механизмы функционирования отрицания в периоде неговорения ре-

бенка, тем самым уточнив и дополнив общую теорию систем (ОТС) и общую теорию систем с индексом „Урманцев”/ОТС (У) с указанием на развитие чего-либо или явления не только по горизонтали или вертикали, но и по «горизонтальной вертикали» и/или по „вертикальной горизонтали”, что придает этому процессу диалектический, спиралевидный характер (см.: Nicola Grigore. Критика и библиография. Книга: Jelescu Petru „Генезис отрицания у детей в доречевом периоде”. Ответ. ред. Ion Negură. Рецензенты Aurelian Silvestru, Raisa Tereşciuc. Chişinău: Muzeum, 1999. 248 с. ISBN 9975-905-27-7. В: *Revista de psihologie*. Новая серия. 2001, Том 47, 1-2, сс. 143 – 144. Bucureşti: Издательство Академии Румынии).

Изучив генезис отрицания и утверждения у детей в довербальный период (от 1 г. до 3 лет), мы исследовали затем *само происхождение* утверждения и отрицания у Дмитрия. нашего ребёнка, сразу же после рождения. Для этого применили *журнальный метод* (см.: Jelescu Petru, Jelescu Raisa. *Генезис утверждения и отрицания у ребёнка*: Журнал наблюдений и проб с Dumitraş Jelescu (case study method/метод тематического исследования). Chişinău: S. n., 2021 (СЕР UPS). 81 p. ISBN 978-9975-46-579-3. Рецензенты: Ion Negură, Aglaida Bolboceanu) [9].

Регистрация Дмитрия в качестве гражданина Республики Молдова в ЗАГС-е г. Бельцы в возрасте одного месяца.

*Dumitru Jelescu. Год рождения 26.03.1989. В этом году исполнит 34 года.
Обучение: бакалавриат, магистратура, аспирантура.*

Анализируя и обобщая полученные результаты, мы обнаружили ряд новых *закономерностей* психологии развития: **а)** возникновение и развитие Нет и Да происходит от общего, сложного и туманного к частному, дифференцированному и уточненному; **б)** утверждение как приобретенное интеллектуальное действие (Да), формирующееся и развивающееся в онтогенезе в постнатальном периоде, первоначально проявляется на *невербальном* уровне, в виде комплекса оживления/реанимации/реактивации (движения, мимика, вокализации, положительные эмоции и т. д., выражающие удовлетворение, удовольствие, утверждение (=комплекс оживления по Н.М. Щелованову, Н.Л. Фигурину, М.П. Денисовой, М.И. Лисиной и др.); **в)** отрицание как ассимилированное интеллектуальное действие (Нет), формирующееся и развивающееся в ходе онтогенеза в постнатальный период, первоначально проявляется на невербальном уровне в виде *комплекса отрицания* или *комплекса социальной неудовлетворенности*, которого мы также называем социальным комплексом неблагодарности (движения, мимика, вокализации, отрицательные эмоции и т. д., выражающие неприятность, неодобрение, неподтверждение (Petru Jelescu); **г)** между комплексом оживления и комплексом неудовлетворенности/социальной неудовлетворенности/комплексом социальной неблагодарности также на невербальном уровне проявляется другой, промежуточный комплекс, а именно *комплекс когнитивного спокойствия*, заключающийся в активном исследовании ребенком собственных рук, ног, головы, тела в целом, фиксируя и концентрируя взгляд на окружающие существа, вещи в спокойном, тихом и относительно длительном их преследовании, в их постепенном, последовательном, снисходительном изучении, без внезапных вокализаций и движений в виде вдоха или выдоха (Raisa Jelescu); **д)** на следующем этапе утверждение выражается через более совершенные средства каждой *части* комплекса оживления (многократное кивание сверху вниз, взятие руками того, что ему дают и т. д.) (P. Jelescu); **е)** на следующем этапе отрицание выражается через более совершенные средства *каждого* компонента в составе комплекса социальной неудовлетворенности (многократное кивание слева направо и наоборот, отбрасывание руками того, что дают, повороты туловища и т. д.) (P. Jelescu); **ж)** затем следует протOVERбальная стадия (от новогреческого protos - первый, первая), когда

высказывание выражается в виде На (в смысле Давай), Дай-дай-дай! (также в смысле Давай), Па-па (также в смысле Давай кушать - молоко и т. д.) (P. Jelescu); **з)** на протоглагольном этапе отрицание выражается через Не-не-не! (сердитый крик), Я! (отказ), О-дн! (что означает «Не ты»), «Н-к-ы» (Нет) и т. д. (P. Jelescu); и т. д.

1. Анализируя факторы психического развития в целом и факторы интеллектуального развития в частности, Petru Jelescu и Marcel Teleucă (постдокторант нижеподписавшегося, первый слева) обнаружили, что существует множество групп и, следовательно, множество представлений об этих факторах и их роли в психическом развитии человека: биогенетическая концепция; социогенетическая концепция; концепция сближения двух факторов, биологического и социального, но с решающей ролью влияния биологического фактора; концепция конвергенции двух факторов, биологического и социального, но при решающей роли влияния социокультурного фактора; и др.

После ряда теоретических, экспериментальных и практических исследований, проведенных на протяжении многих лет, Petru Jelescu сформулировал *концепцию результирующего взаимодействия* контролируемых и/или неконтролируемых факторов непрерывного/прерывного развития или *концепцию комбинированного взаимодействия* множества причин *как относительно необходимых и достаточных*, согласно которым не только общее психическое развитие, но и развитие каких-либо отдельных психических способностей является результатом контролируемого и/или неконтролируемого активного многофакторного гомогенного и гетерогенного постоянного гибкого взаимодействия индивида и/или группы на протяжении всей жизни или в том или ином возрасте онтогенетического развития в рамках человеческой деятельности, общения и поведения (см.: Jelescu Petru, Teleucă Marcel. *Проблема факторов развития математического интеллекта*. В ж.: Psihologie, Pedagogie specială, Asistență socială, 2020, № 3(60), с. 28-39).

Эта концепция является продолжением и вариантом развития деятельностно-системной концепции, разработанная и продемонстрированная в контексте теоретико-экспериментального изучения генезиса отрицания и утверждения у детей, подростков и взрослых. Концепция результатности (КР) является одной из существующих или потенциально существующих концепций относительно факторов психического развития и формирования личности. Мы придерживаемся ею при математической подготовке довузовских учащихся и университетских студентов к олимпиадам и конкурсам, как национальных так и международных, являясь достаточно адекватной. (см.: Teleucă Marcel, Jelescu Petru. *Концепция одаренных по математике учащихся и их подготовка к конкурсам и олимпиадам* [10] ; Teleucă Marcel, Jelescu, Petru *Проблема взаимоотношений: интеллект - интеллектуальная одаренность - врожденная предрасположенность - личные способности* [11]. Концепция результатности или *общая теория эффекта* [1] обсуждалась и была воспринята довольно положительно на нескольких национальных и международных научных конференциях, а также в общепризнанных международных журналах [12] ; *EcoSoEn, Scientific Journal Economics, Social and Engineering Sciences*, nr.3-4/2022, сс. 83-91. "B" Category. ISSN 2587-344X; E-ISSN 2587-425X [13]; и др.).

Таковы были решающие шаги в научном исследовании утверждения и отрицания в психологии, в формулировании и обосновании концепции результатности как общей (= универсальной) теории в науке. Упомянем, что все эти шаги осуществлялись нами одновременно с нашими большими педагогическими и воспитательными нагрузками (даже слишком большими), с созданием семьи, растением и воспитанием детей, с общественной работой и т. д. Сегодня, несмотря на всё это, исследования продолжают.

О теоретической и практической значимости этих исследований говорить, по-видимому, нет смысла. Достаточно упомянуть, насколько *определённая или неопределённая* сегодня в мире военная, экологическая, экономическая, климатическая, юридическая и т. д. обстановка. Или насколько разумна *концепция результатности*, которая является универсальной и применимой всегда и везде: в органическом, неорганическом, физическом, химическом и т. д. мирах.

References

1. Jelescu Petru, Teleucă Marcel, Jelescu Dumitru. EFFECT VECTOR OR CONCEPT RESULTS. В: Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science, nr. 46, 2022 (December) – 46th, pp. 4-9. ISSN (Print) 2701-8369; ISSN (Online) 2701-8377. [Published in Russian].
Link: https://zenodo.org/record/7442113?fbclid=IwAR2udG3Bmg-gRVZky_00MeGzCpW-fn6RB5Oc04TtJtANKfudLfs94x9xDXFs#.Y6HcBhb8uM9
2. Epistle to the Romans Paul (chapter 11, verse 33). [Published in Russian].
Link: К Римлянам послание ап. Павла, Глава 11, стих 33 (ekzeget.ru) .
3. Cotard's syndrome. [Published in Russian].
Link: Синдром Котара — Википедия (wikipedia.org)
4. Rogovin M. S., Kozlova, I. N., Jelesco P. S. Experimental study of the negation operation by the constructive test method / Экспериментальное изучение операции отрицания методом конструктивного теста. В ж.: Новые исследования в психологии. Москва: Педагогика, 1974, № 3, С. 3-5. (представлено в "Новые исследования в психологии" Т.А.Власовой, член-корреспондент АПН СССР) [Published in Russian].
5. Jelesco P. S., Rogovin M. S. The study of denial in practical and cognitive activities / Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности. Кишинёв: Штиинца, 1985. 135 с. [Published in Russian].
Link: Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности (upsc.md)
6. Kadryn A.K. Criticism and bibliography. Book Jelesco P. S, M.S. Rogovin. The study of negation in practical and cognitive activities / Критика и библиография. Книга П.С. Желеско, М.С. Роговин. Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности. Ред. В. А. Лекторский; Бельц. Гос. Пед. Ин-т им. А. Руссо. Кишинёв: Штиинца, 1985. 135 с. В ж.: Вопросы философии, 1985, № 12, с.151 – 153 [Published in Russian].
7. Jelesco P. S., Tolocenco T.P. Formation and development of affirmation and denial in young children / Формирование и развитие утверждения и отрицания у детей раннего возраста. Chişinău: CEP UPS, 2022. 214 с. ISBN 978-9975-46-621-9; рецензенты Низовских Н.А., Негурэ Ион. [Published in Russian].
Link: <https://upsc.md/>
8. Jelescu Petru. The genesis of denial in children in the pre-speech period / Генезис отрицания у детей в доречевом периоде. Ответ. ред. Ion Negură. Рецензенты Aurelian Silvestru, Raisa Tereşciuc.. Chişinău: Muzeum, 1999. 248 с. ISBN 9975-905-27-7. [Published in Russian]. Link: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/1714>
9. Jelescu Petru, Jelescu Raisa. The Genesis of Affirmation and Denial in a Child: A Journal of Observations and Trials with Dumitraş Jelescu (case study method) / Генезис утверждения и отрицания у ребёнка: Журнал наблюдений и проб с Dumitraş Jelescu (метод тематического исследования). Chişinău: S. n., 2021 (CEP UPS). 81 p. ISBN 978-9975-46-579-3. Рецензенты: Ion Negură, Aglaida Bolboceanu. [Published in Russian].
Link: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/2960>
10. Teleuca Marcel, Jelescu Petru. The concept of gifted students in mathematics and their preparation for competitions and olympiads / Концепция одаренных

по математике учащихся и их подготовка к конкурсам и олимпиадам. В: Acta et Commentationes, Sciences of Education, 2020, № 4(22), стр. 32-38. ISSN 1857-0623 E-ISSN 2587-3636. [Published in Russian].

Link: https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/article/view/604/590

11. Teleucă Marcel, Jelescu, Petru. Relationship problem: intellect - intellectual giftedness - inborn predisposition - personal abilities / Проблема взаимоотношений: интеллект - интеллектуальная одаренность - врожденная предрасположенность - личные способности. В: Acta et Commentationes, Sciences of Education, 2021, № 1(23), стр. 26-35. ISSN 1857-0623. E-ISSN 2587-3636. [Published in Russian].

Link: https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/article/view/625/611

12. Jelescu Petru, Teleuca Marcel. Theory resultants / Теория результанты. В: Conferința științifică internațională „Învățământul superior: tradiții, valori, perspective”, 1-2 octombrie. / comitetul științific: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.]; comitetul de organizare: Maria Pavel (președinte) [et al.]. – Chișinău : S. n., 2022 (CEP UPSC), Vol. 2, pp. 53-59. 270 p. ISBN 978-9975-46-671-4. [Published in Russian].

Link: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/3698>

13. Jelescu Petru, Jelescu Dumitru. Resultants concept as effect vector / Концепция результанты как вектор эффекта. В: EcoSoEn, Scientific Journal Economics, Social and Engineering Sciences, nr.3-4/2022, сс. 83-91. „B” Category. ISSN 2587-344X; E-ISSN 2587-425X. [Published in Russian].